

Zettelkataloge – Tradition und Herausforderung heute Zur Einführung

Gerhard Lauer (Mainz)

Zettelkataloge sind – sieht man einmal von dem vor allem internen Gebrauch derselben seit den Tagen des Wiener Hofbibliothekars Hugo Blotius und seinem Inventar von 1576 oder Conrad Geßners Überlegungen zu einer Allgemeinbibliographie von 1545 ab – ein Kind des 19. Jahrhunderts, das mit Thaddeus William Harris u.a. den Zettelkatalog nicht mehr nur als Vorstufe zum Bandkatalog aufgefasst hat, sondern als prinzipiell unbegrenzt erweiterbaren Katalog für die bibliothekarische Arbeit, aber immer mehr auch für die Benutzerinnen und Benutzer der Bibliotheken selbst. Die Normierung der Katalogkarten auf das Format 75 x 125 mm zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa durch die Library of Congress und deren Übernahme – mit großen regionalen Unterschieden – auch in die deutschen Bibliotheksnormen seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Kataloge zu einem nun benutzerorientierten Kartenkatalog von bis dahin kaum vorstellbarem Umfang erweitert und den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren verschiedene Möglichkeiten zugleich eröffnet, die normierte Karte durch Anhänge, farbige Markierung, Stempel und Verweise vielfältig zu erweitern. Wo eine Norm ist, sind viele Wege ihrer kreativen Erweiterung und diese wurden genutzt. Und so sind die Zettelkataloge angewachsen und aus einem Zettelkatalog wurden in vielen Bibliotheken viele Zettelkataloge, die mehr oder minder eng miteinander verknüpft sind. In den 1990er Jahren begann dann die digitale Retrokonversion und Retrodigitalisierung in OPACS. Damit wurde die Funktion der Zettelkataloge als Publikums kataloge weitgehend obsolet und die Zettelkataloge zu einem vor allem internen, meist nur gelegentlich genutzten Instrument der bibliothekarischen Arbeit. Der nicht geringe Platzbedarf der umfangreichen Zettelkataloge geriet damit unter Kostendruck und Effizienzerwartung.

Auch die Kataloge der Berliner Staatsbibliothek sind von dieser hier sehr gerafft zusammengefassten Entwicklung betroffen, genauer die historischen Alphabetischen Kataloge aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte der 70er Jahre des 20., die Sachkataloge aus beiden

deutschen Staaten, dann auch der kriegsbedingt nur Fragment gebliebene Gesamtkatalog der Deutschen Bibliotheken und der dazu gehörigen Ergänzungskatalog. Diese Kataloge sind heute weniger bibliothekarisches Arbeitsinstrument als historische Quellen, aber auch symbolisch durch die persönliche Arbeit an ihnen bedeutungsträchtig für das bibliothekarische Selbstverständnis aufgeladen. Sie sind mehr als verstaubte Kästen. Entsprechend intensiv ist auch die Diskussion, wie mit den Zettelkatalogen auch hier an der Berliner Staatsbibliothek weiter zu verfahren sei.

Schon seit den 1980er Jahren wurden in beiden deutschen Staaten beträchtliche Anstrengungen unternommen, um den Erkenntniswert der Berliner Zettelkataloge leichter zugänglich zu machen. Zwischen 1984 und 1987 wurden von der Deutschen Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Verlag Olms zum Beispiel die 4,2 Millionen Karten der beiden Alphabetischen Kataloge vom Gründungsbestand bis 1974 verlicht, 1987 folgte die Verfilmung des Systematischen Bandkatalogs. Ab 2002 wurde der Alphabetische Katalog mit umfangreicher Unterstützung des Dienstleisters Medea in maschinenlesbare Form überführt, wodurch speziell für jüngere Nutzerinnen und Nutzer die handschriftlichen Informationen überhaupt erst lesbar wurden. In den folgenden Jahren verschwand dann schrittweise die Unsicherheit des „Kriegsverlust möglich“, die sowohl die Karteninformationen, aber auch noch die Frühzeit des elektronischen Katalogs bestimmt hatte.

Derzeit stehen die originalen Kataloge in einem Abbruchgebäude in Friedrichshagen, eine alternative Unterbringung muss zu vertretbaren Kosten in absehbarer Zeit gefunden werden. Vorschläge dafür wurden bereits in der Staatsbibliothek und in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz diskutiert und Lösungen lanciert. In dieser Linie steht dieses Symposium. Es lehnt sich an das Ergebnis-offene Format eines DFG-Rundgesprächs an und will eine Reihe von Fragen diskutieren:

- 1) Welche Forschungsfragen lassen sich nur anhand der Originale beantworten und welchen Stellenwert und Umfang besitzen die mutmaßlich unikalenen Informationen?
- 2) Wie können die Forschungsfragen angesichts der Größe und Menge des Materials überhaupt skaliert und methodisch angegangen werden?

- 3) Über welche Kosten und welchen Aufwand sprechen wir kurz- und mittelfristig für dieses Haus und wie können Kosten und Aufwand gedeckt werden?

Wir sind in diesem Workshop mit verschiedenen Rollen und Interessen in einer noch halbwegs überschaubaren Runde von etwa 50 Teilnehmern. Diese Runde trifft keine Entscheidungen, sondern soll helfen, zu einer Entscheidungsfindung zu kommen, die von möglichst vielen Fachleuten getragen wird. Evtl. entsteht vielleicht eine Arbeitsgruppe, die konkret die bislang noch sehr schmale Forschung zum Thema Zettelkataloge angehen wird. Zudem eröffnen neuere, vor allem KI-gestützte Verfahren vielversprechende Wege der strukturierten OCRisierung, die ebenfalls zu diskutieren sind.

Dafür ist sich hier die Zeit zu nehmen. Die Vorträge dauern je 20 Minuten, 10 Minuten haben wir jeweils für die Diskussion vorgesehen. Wir schreiben ein Protokoll. Wir möchten Sie bitten, nach Abschluss des Symposiums wichtige Punkte aus den jeweils eigenen Mitschriften an Frau Hahn senden, so dass ein Referenzpapier für dieses Haus entsteht – soweit die kleinen Regeln und damit kann es losgehen.